

TIL TA'LIMIDA O'QUV MATERIALI BILAN ISHLASH MAZMUNI

Mavlonova Klaraxon Mahmudovna – Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti professori

Shokirjon Tursun – Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada ona tili ta'limida o'quv materialining mazmuni va sifatini belgilovchi asosiy lingvodidaktik tamoyillar tahlil qilinadi. O'quv materialini zamonaviy yondashuvda shunchaki axborot manbasi emas, balki o'quvchining kognitiv va kommunikativ rivojlanishini ta'minlovchi muhit sifatida talqin etiladi. Maqolada Stiven Krashening input gipotezasi (i+1), Lev Vigotskiyning yaqin rivojlanish zonasi hamda Jon Biggsning konstruktiv muvofiqlik tamoyili asosida o'quv materialini saralash va topshiriqlarni loyihalash mezonlari yoritiladi.

Kalit so'zlar: *o'quv materialini, lingvodidaktika, input gipotezasi (i+1), autentiklik, kognitiv muvofiqlik, kommunikativ yondashuv, konstruktiv muvofiqlik, Blum taksonomiyasi, adaptatsiya (soddalashtirish va boyitish), o'quv topshiriqlari.*

Abstract. This article analyzes the key linguodidactic principles that determine the content and quality of teaching materials in mother tongue education. In modern approaches, teaching materials are interpreted not merely as sources of information, but as cognitive and communicative environments that foster learners' language development. The study highlights criteria for selecting teaching materials and designing tasks based on Stephen Krashen's Input Hypothesis (i+1), Lev Vygotsky's Zone of Proximal Development, and John Biggs's principle of constructive alignment. It also explains the informational, motivational, regulatory, and transformational functions of teaching materials. Special attention is given to such selection criteria as authenticity, relevance, cognitive appropriateness, and communicative potential.

Keywords: *teaching materials, linguodidactics, input hypothesis (i+1), authenticity, cognitive appropriateness, communicative approach, constructive alignment, Bloom's taxonomy, adaptation (simplification and enrichment), learning tasks.*

Ona tili ta'limining mazmuni va sifati bevosita o'quv materiali – o'quvchiga taqdim etiladigan lisoniy ma'lumotlar, matnlar va topshiriqlar majmuasiga bog'liq.

O'quv materiali tushunchasini anglashda Stiven Krashenning input gipotezasi nazariyasi fundamental ahamiyatga ega. Unga ko'ra, tilni o'zlashtirish uchun o'quvchi qabul qilayotgan material uning hozirgi darajasidan biroz yuqoriroq bo'lishi lozim. Bu nazariya metodikada *i+1* formulasi bilan ifodalanadi.

Ona tili darsida o'quv materiali to'rtta strategik vazifani bajarishi lozim:

Informatsion funksiya: til tizimi (grammatika, leksika, uslubiyat) haqida aniq va ilmiy ishonchli ma'lumot berish; motivatsion funksiya: material mazmuni o'quvchining qiziqishlari va hayotiy ehtiyojlariga mos kelib, unda muloqotga kirishish ehtiyojini uyg'otish; regulyativ funksiya: berilgan topshiriqlar va savollar orqali o'quvchining fikrlash traektoriyasini tizimga solish; transformatsion funksiya: o'quvchidagi nazariy bilimlarni amaliy nutqiy ko'nikmalarga aylantirish uchun maydon yaratish.

Ona tili ta'limi jarayonida o'quv materiallarini (matnlar, audionamunalar, topshiriqlar) tizimli saralash ta'limning mazmuniy sifatini belgilovchi asosiy omildir. Jahon pedagogikasida o'quv materialini saralash endilikda o'qituvchining intuitiv tanlovi emas, balki aniq psixolingvistik va didaktik mezonlarga tayanuvchi ilmiy jarayondir. Bunda quyidagi to'rtta asosiy filtdan foydalaniladi:

Autentiklik. Bu mezon materialning real nutqiy muhitga qanchalik yaqinligini belgilaydi. O'quvchi darsda faqat didaktik matnlar (grammatik qoidani tushuntirish uchun maxsus yozilgan, sun'iy matnlar) bilan cheklanib qolmasligi kerak. Zamonaviy darsliklar autentik materiallar – gazeta maqolalari, real e'lonlar, intervyular, blogpostlar va rasmiy hujjatlar ustiga quriladi. Guariento va Morley tadqiqotlari isbotlaganidek, autentik materiallar o'quvchining motivatsiyasini

oshiradi, chunki o'quvchi o'rganayotgan tili darsxonadan tashqarida ham hayotiy ehtiyoj ekanini his qiladi.

Moslik va qiziqish. Material o'quvchining yoshi, ijtimoiy dunyoqarashi va kelajakdagi ehtiyojlariga mos kelishi shart. O'z shaxsiyatini o'zi belgilash nazariyasi (Deci & Ryan) bo'yicha, agar material o'quvchi uchun shaxsiy ahamiyatga ega (relevant) bo'lsa, unda ichki motivatsiya uyg'onadi. 8–9-sinf o'quvchisi uchun ertaklar emas, balki zamonaviy texnologiyalar, kasb tanlash yoki ekologik muammolarga oid matnlar tanlanishi – relevantlikning yorqin misolidir.

Kognitiv va lisoniy muvofiqlik. Material o'quvchi uchun na juda oson, na o'ta murakkab bo'lishi kerak. Lev Vigotskiyning yaqin rivojlanish zonasi nazariyasiga asoslanadi. Material o'quvchiga mustaqil bajara oladigan va ko'mak bilan bajara oladigan chegara hududida bo'lishi lozim. **Hattie** o'zining meta-tahlillarida ta'kidlaydiki, o'quvchiga o'ta oson material berish kognitiv turg'unlikka, o'ta qiyin material esa ojizlikka o'rganib qolish holatiga olib keladi.

Kommunikativ potensial. Material o'z-o'zidan maqsad emas, balki muloqot uchun sabab bo'lishi kerak. Yaxshi material o'quvchida savol berish, bahslashish yoki o'z fikrini bildirish ehtiyojini uyg'otadi.

O'quv topshiriqlarini loyihalash shunchaki savollar tuzish emas, balki muayyan lisoniy maqsadni o'quvchining kognitiv faoliyati bilan bog'lovchi muhandislik jarayonidir. Topshiriqlarni loyihalashning metodologik asosi Jon Biggs tomonidan taklif etilgan konstruktiv muvofiqlik tamoyilidir. Unga ko'ra, o'quv materiali doirasidagi topshiriq quyidagi uchlikning o'zaro uyg'unligini ta'minlashi shart:

O'quv maqsadi (O'quvchi nimani bilishi kerak?)

O'quv faoliyati (O'quvchi maqsadga erishish uchun qanday topshiriqni bajaradi?)

Baholash mezonlari (Topshiriq bajarilganini qanday o'lchaymiz?)

Ona tili darslarida topshiriqlar o'quvchi tafakkurini past darajali amallardan yuqori darajali amallarga bosqichma-bosqich ko'tarishi lozim. Benjamin Blum

taksonomiyasining qayta ishlangan varianti topshiriqlarni quyidagi iyerarxiya asosida loyihalashni talab etadi:

Daraja	Topshiriq turi (Ona tili misolida)	Kognitiv talab
Eslab qolish	Matndagi otlarni aniqlang va tagiga chizing.	Ma'lumotni tanish
Tushunish	Matn mazmunini o'z so'zlaringiz bilan bayon qiling.	Interpretatsiya
Qo'llash	Berilgan grammatik shakllardan foydalanib kichik xabar yozing.	Transfer (ko'chirish)
Tahlil	Muallif nima uchun aynan shu uslubiy bo'yoqdor so'zni tanlaganini asoslang.	Dekonstruksiya
Baholash	Matndagi keltirilgan dalillar ishonchli ekanini tanqidiy baholang.	Mulohaza va mezon
Yaratish	Matn asosida muammoga yechim taklif qiluvchi muqobil matn yarating.	Sintez va ijodkorlik

Jeyn Villis modeliga ko'ra, topshiriq loyihasi uch bosqichdan iborat bo'lishi lozim:

Tayyorgarlik: mavzu bilan tanishtirish, kerakli leksikani faollashtirish.

Topshiriq jarayoni: o'quvchilarning mustaqil yoki guruhda topshiriqni bajarishi, rejalashtirishi va hisoboti.

Tilga e'tibor: topshiriq bajarilgandan so'ng unda qo'llangan til shakllarini tahlil qilish va mustahkamlash.

Yaxshi topshiriqning 3 ta oltin qoidasi:

1. Aniq instruksiya. O'quvchi topshiriqni bajarishdan oldin "Nima qilishim kerak?", "Qanday qilishim kerak?" va "Natija qanday bo'lishi kerak?" degan savollarga aniq javob topishi lozim.

2. Vaqt va resurs chegarasi. Har qanday topshiriqning aniq bajarilish muddati va foydalaniladigan manbalari (lug'at, internet, matn) ko'rsatilishi shart.

3. Natijaning mahsuldorligi. Topshiriq shunchaki bilish bilan emas, balki biror bir mahsulot (yozma matn, sxema, og'zaki taqdimot) bilan yakunlanishi kerak.

Ona tili darslarida o'qituvchi duch keladigan asosiy muammolardan biri darslikdagi yoki tanlangan autentik matnning o'quvchilar darajasiga nisbatan o'ta murakkabligidir. Bunday holatda o'qituvchi materialni adaptatsiya (moslashtirish) qilishi shart. Adaptatsiya ikki xil strategiya orqali amalga oshiriladi: soddalashtirish va boyitish.

Soddalashtirish matnning lisoniy yukini kamaytirish orqali uni o'quvchi uchun tushunarli qilish jarayonidir. Biroq bu jarayonda matnning intellektual vazni yo'qolmasligi kerak.

Leksik soddalashtirish: kam qo'llanadigan, arxaik yoki o'ta tor doiradagi terminlarni o'quvchiga tanish bo'lgan sinonimlar bilan almashtirish.

Sintaktik soddalashtirish: murakkab, bir necha qolipdan iborat uzun gaplarni qisqa, sodda va mantiqiy tugallangan gaplarga bo'lish.

Struktural soddalashtirish: matnning mantiqiy ketma-ketligini aniq sarlavhalar va nuqtali ro'yxatlar yordamida qayta tartiblash.

Xulosa qilib aytganda, ona tili ta'limida o'quv materiallari autentik, o'quvchi ehtiyojlariga mos, kognitiv jihatdan muvozanatli va kommunikativ jihatdan mazmunli bo'lishi zarur. Topshiriqlar esa aniq maqsadga yo'naltirilgan, bosqichma-bosqich murakkablashuvchi va natijaga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Shuningdek, materiallarni soddalashtirish va boyitish orqali ularni o'quvchilar darajasiga moslashtirish ta'lim jarayonining sifatini yanada oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Hamroyev G'. H. Ona tili ta'limida o'quv topshiriqlarini ishlab chiqishning lingvodidaktik asoslarini takomillashtirish: ped. fan. dokt.(DSc)... dis-ya. Toshkent, 2022.
2. Tomlinson B. (Ed.). *Materials Development in Language Teaching* (2nd ed.). Cambridge University Press, 2011.
3. Willis J. *A Framework for Task-Based Learning*. Longman, 1996.
4. Mayer R. E. *Multimedia Learning*. Cambridge University Press, 2009.
5. Anderson L. W., & Krathwohl D. R. *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing*. Longman, 2001.